

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРОВИ У НАСЕЛЕНИЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Серимбетова Р.С.

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13132525>

Аннотация. В статье приведены результаты исследований показателей системы крови у населения (женщин), проживающих в различных районах Каракалпакстана. Установлено, что во всех исследуемых районах Каракалпакстана наблюдается процесс гипогемоглобиноза, который проявляется у женщин в достаточно молодом возрасте.

Ключевые слова: Каракалпакстан, система крови, женщины, экология, загрязнение окружающей среды.

Экология и здоровье человека – одна из актуальных проблем, к которой в настоящее время привлечено внимание общественности государств во всем мире. Научно-техническая революция, помимо положительных явлений, привела к обострению противоречий между человеком и средой его обитания [1]. Нарастание промышленного производства, химизация сельского хозяйства и другие антропогенные процессы внесли коренные изменения в экологическое равновесие, в ряде случаев и необратимые [6].

Среди комплекса различных факторов, влияющих на состояние популяционного здоровья, по данным Всемирной организации здравоохранения, долевой вклад экологической составляющей не превышает 20–30% [4]. Отрицательное воздействие окружающей среды в условиях массовой техногенной нагрузки находит свое отражение в ухудшении демографических показателей, снижении функциональных возможностей и защитных сил организма, росте заболеваемости и смертности населения [4].

Здоровье является одним из интегральных показателей качества жизни людей во всех объективных ее проявлениях. Широкомасштабные исследования состояния здоровья населения в связи с воздействием различных экологических факторов, которые проводились в нашей стране и за рубежом, убедительно доказали, что загрязнение окружающей среды и условий жизнедеятельности неблагоприятно влияет на здоровье населения [6, 8]. Результатом воздействия факторов окружающей среды различной природы (химической, физической, биологической) и

характера (социальных, экономических, природных) является увеличение смертности, заболеваемости, ухудшение физического развития и роста числа людей с преморбидные состояния [6, 8]. Характеризуя роль отдельных факторов в формировании заболеваемости населения, отечественные и зарубежные исследователи подтверждают, что каждое следующее удвоение загрязнения объектов окружающей среды обуславливает рост заболеваемости на определенный процент [5, 6, 8].

В регионе Южного Приаралья (Республика Каракалпакстан) сформировался сложный комплекс экологических проблем, отрицательно влияющих на здоровье населения. Сложившаяся ситуация требует перехода к новой стратегии активного, правильного выбора решений, предотвращающих негативные последствия экологического кризиса в данном регионе. Для Республики Каракалпакстан в условиях сложившейся экологической ситуации в настоящее время характерна смертность, обусловленная преимущественно экзогенными факторами.

Различия здоровья и среды обитания населения существуют во всем мире, так что эксперты ВОЗ подчеркивают необходимость учета местных особенностей при разработке профилактических мер (WHO, 1974, 1983, 1987). Это положение особенно актуально для нашей страны ввиду чрезвычайного многообразия условий среды и образа жизни населения, проживающего на ее территории. Анализ исследований ретроспективных данных показал, что удвоение загрязнения атмосферного воздуха при равных других составляющих влияния проявляется в приросте общей заболеваемости на 20%, а заболеваемости органов дыхания - на 26% [5, 6]. В этой связи развитие концепции безопасности в области экологии и гигиены, направленной на устранение явной и потенциальной опасности здоровью человека, связанной с воздействием неблагоприятных факторов риска окружающей среды, приобретает особую актуальность [2].

Общеклиническое исследование крови является одним из важнейших диагностических методов, отражающий реакцию кроветворных органов на воздействие на организм различных физиологических и патологических факторов [3, 4]. В большинстве случаев оно играет большую роль в постановке диагноза, а при заболеваниях системы кроветворения ему отводится ведущая роль. Объектом исследования послужили лица женского и мужского пола различного возраста (20-60 лет), постоянно проживающие в Республике Каракалпакстан.

Обследования проведены в северных, южных и центральных районах Каракалпакстана.

В ходе проведенного анализа в начале 80-х гг. установлено, что у женщин, проживающих в северных районах Каракалпакстана показатели содержания гемоглобина (Hb) в крови в возрасте 20-50 лет составило 11,0-12,0 мг/%, к 60 годам - 10,5мг/%. Эти значения составляют ниже контрольных на 9-11%. У пожилых женщин - составляет только 6%, так как у них ниже физиологическая норма содержания гемоглобина (Hb). Показатели 2000 г. свидетельствуют об ухудшении состояния насыщения эритроцитов гемоглобином.

Также на основе проведенных исследований системы крови выявлено, что концентрация гемоглобина в крови у женщин из южных районов более низкая, чем контрольные значения (на 6-10%). Обследование у женщин из южных районов уже в 2000 г. показало все более прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина в крови. Аналогичное проведенное исследование в 2010 г. также показало, что концентрация гемоглобина у женщин почти всех возрастных групп также находится ниже нормативных данных, как и в 2000-х гг. Далее было проведено исследование содержания гемоглобина в крови у женщин различного возраста, проживающих в центральных районах. Отмечено, что в норме содержание гемоглобина с возрастом постепенно несколько снижается, наиболее заметно это к 60 годам (на 9% по сравнению с 20-летними). В 1980 г. содержание гемоглобина у женщин, не зависимо от возраста, находилось в пределах несколько ниже, чем контрольные значения (6-12 %), составляя 11,0-12,0 %. Обследование показало, что с увеличением возраста имеет место небольшое снижение содержания Hb в крови на 6-18 %. К 60 годам оно также несколько снижается (5%) и находится ниже контрольного на 9%. Показатели содержания Hb в 2000 г. по отношению к принятым нормам более низкие, чем в предыдущие годы (на 18% в 20 лет и 21% у 40 летних). В 60 лет у женщин по отношению к норме возрастной группы содержание Hb ниже на 12 %, а к 20-летнему возрасту на 11%, т.е. изменения выражены в меньшей степени, чем у более молодых женщин. К 2010 г. показатели уровня гемоглобина у женщин приобрели более устойчивый характер по отношению к 2000 г.

Таким образом, сравнительный анализ содержания эритроцитов в крови женщин, проживающих в различных районах Республики Каракалпакстан показывает, что в 1980 -1989 гг. оно было ниже

контрольных значений в пределах несколько сниженной нормы. К 1990 г. содержание эритроцитов у них имеет общую тенденцию к снижению и это более выражено в Центральных (на 6 – 9%) и Северных районах (на 2 – 8%) по сравнению с данными 1980 г. К 2000 г. указанная тенденция сохранялась и содержание эритроцитов по отношению к норме в Южных районах стало ниже на 11 – 19%, Центральных – на 19-32% и в Северных – на 8 – 22%. Снижение Hg касается всех возрастных групп, включая 20-летних: 12, 10, 10% соответственно указанным районам. Наиболее выраженные изменения проявляются у 50- и 60-летних женщин, проживающих в центральных (28 и 22%) и в северных районах (17 и 22%). Таким образом, установлено, что во всех исследуемых районах Каракалпакстана наблюдается процесс гипогемоглобиноза, который проявляется у женщин в достаточно молодом возрасте (до 30 лет). Если учесть известное клиническое значение показателя концентрации гемоглобина в крови, то можно предположить, что сниженные его значения в крови у женщин являются лабораторным проявлением симптома развития анемии.

Использованная литература:

1. Абдиров Ч.А., Агаджанян Н.А., Северин А.Е. Экология и здоровье человека.- Нукус.- Каракалпакстан, 1993.- с. 43-45.
2. Арушанов М. Л., Тлеумуратова Б. С. Динамика экологических процессов Южного Приаралья. »/Гамбург: Palmarium. – 2012. – 183 с.
3. Бугланов А.А., Салпина Е.В., Тураев А.Т. Биохимическая и клиническая роль железа // Педиатрия. 1991. № 6. 9-10 с.
4. Кожура В.В., Егерев А.М., Мхоян А.М. и др. Основные тенденции демографических процессов в региональном контексте // Экология человека. – 2007. – №3. – С. 26-28.
5. Мамбетуллаева С.М. Анализ факторов, влияющих на состояние здоровья населения в условиях экологического кризиса в Южном Приаралье // Журн. International jurnal on Immunorehabilitation. -М., «Медицина –Здоровье», февраль, 2004. -Том 6.- №1.- с.169
6. Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения // Введение в экологическую эпидемиологию.- М., 2001.- 264 с.
7. Руководство по гематологии // Под ред. А.И. Воробьева. М.: Медицина, 1985. Т. 2. - 105-121 с.
8. Kovacevic S., Nikolic S. Risk factors associated with wheezing illness in young children // Abs/10 Congress ERS, 2000.- p.484.

9. Серимбетова Р. С. (2022). К вопросу исследования эритроцитарной системы крови у населения Каракалпакстана. международный междисциплинарный исследовательский журнал galaxy , 10 (10), 400–403. получено с <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2621>
10. Серимбетова Р.С. (2024). Динамика показателей системы крови у населения в условиях окружающей среды Республики Каракалпакстан. Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках , 3 (1), 518–522. Получено с <https://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/1467>
11. Серимбетова Руфия Сарипбаевна и Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна. (2023). Человеческий гемоглобин как диагностические маркеры в условиях Республики Каракалпакстан. Техасский журнал мультидисциплинарных исследований , 23 , 72–74. Получено с <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/4350>

